

أثر القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على الابتكار في العمل الحكومي

دكتور عبد الله العجمي

دكتور في القيادة الإدارية والسلوك التنظيمي، فرنسا
مدرس المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات العمل
مدرسة غرونوبل للإدارة- فرنسا

دكتور أحمد الخالدي

دكتور في الإدارة والدراسات السلوكية، بريطانيا
أستاذ في إدارة الأعمال

ملخص

تُفَرِّع معظم الدراسات المعاصرة أنَّ الابتكار في جهاز الإدارة العامة ضرورةً حيويةً ليكون قادراً على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للبيئة المحيطة به. لكي يحقق الابتكار في الإدارة العامة، هذه الغاية، لا بد من دراسة المجال القيادي والاجتماعي المرتبط بجهاز الإدارة العامة، و يصبح عندئذ السؤال مشروعاً: كيف يمكن توجيه أو قيادة هذا الجهاز بمقاربة تحقق الاستجابة الابتكارية؟. لذلك، يسلط مقترح البحث الحالي الضوء على العلاقة بين استراتيجية القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة والابتكار. من ثم، فإن الغرض من الدراسة هو البحث في إمكانية زيادة الابتكار داخل جهاز الإدارة العامة وفق منظور القيادة المسؤولة. يرسم هذا العمل المقترح خرائط للتفكير في مجال القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة وفقاً لاستراتيجية قيادية تأخذ بعين الحسبان مصالح القوى البيئية والاجتماعية المتنوعة. يوظف البحث الحالي منهجية المسح الوصفي الكمي من خلال تطبيق أداة النمذجة البنائية لتحديد وتحليل ووصف طبيعة استراتيجيات القيادة المسؤولة وعلاقتها بسلوك العمل الابتكاري، وتأثيرها على هذا السلوك داخل جهاز الإدارة العامة. يمكن عرض عنصر الأصالة في العمل الحالي بأنه يتناول جهاز الإدارة العامة باستخدام عدسة القيادة المسؤولة، والدراسة الميدانية لتأثيرها على الابتكار في هذا الجهاز، وهو ما تتم دراسته سابقاً بصورة كافية. فيستفيد ويوظف المنظور العلائقي بين الإدارة العامة والعلوم الإدارية عموماً من جهة، ويطرح القيادة المسؤولة كمقاربة قيادية تقوم على أساس المسؤولية الاجتماعية من جهة ثانية.

كلمات مفتاحية: الإدارة العامة، سلوك العمل الابتكاري، القيادة المسؤولة، المسؤولية الاجتماعية، الابتكار في العمل الحكومي.

المقدمة:

تحتل دراسة سلوك الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً يتفاعل مع البيئة المحيطة به مكانةً مرموقةً ضمن الدراسات الإدارية والبحوث الاجتماعية على حد سواء. حيث يسعى علم الإدارة لدراسة هذا السلوك وفهمه والتخطيط له والتنبؤ به حين ينشط هذا السلوك في هيكل رسمي هو المنظمة الإدارية. كما يسهم علم الاجتماع هو الآخر في رفق العلوم الإدارية بالنظريات الاجتماعية التي تناقش أثر القيم والتغيرات والإضطرابات الاجتماعية على السلوك التنظيمي للموظف أو قيمه ضمن المنظمة، بالإضافة إلى إسهام البحوث الاجتماعية في تحليل تأثير الجماعات الضاغطة ومجموعات التأثير الغير الرسمية الناشطة داخل كيانات رسمية.

من جهة أخرى، فإن غالبية التنظيمات والهياكل أو الكيانات الإدارية، بصفة عامة، تواجه تحديات متعددة متمخضة عن عدم الإنسجام أو الإدراك لعناصر أو ديناميات البيئة الاجتماعية التي تعمل فيها. ينتج عن ذلك، ضعف التفاعل مع هذه البيئة بالطريقة التي تلبى توقعات الفاعلين داخلها، أو الإنعزال عنهم. إن فعالية أية عمل إجتماعي أو سياسي لا يمكن أن تأخذ صورتها المثلى ما لم ينسجم في رؤيته وأهدافه مع تطلعات و رؤى السياق الاجتماعي الذي يعمل في إطاره، ومن ثم ينفعل به. بذلك، فإن نجاعة جهاز الإدارة العامة وهو جهاز يمارس نشاطاً اجتماعياً وسياسياً منظماً وهادفاً لا يمكن أن يتحقق دون إدراك للبيئة التي يعمل فيها¹.

و مع التغيرات الكثيفة التي يشهدها عالمنا المعاصر الذي يتسم بالغموض والريبية والتعقيد ، وما رافقها من أوبئة صحية وكوارث طبيعية، وتغيرات مناخية، وتناقضات أو اضطرابات سياسية، وهجرات غير الشرعية، وما تمخض عن ذلك كله من متغيرات، إزدادت المشكلات الاجتماعية، وتضخمت الأزمات الاقتصادية، وتزايدت الحاجة للخدمات العامة الحكومية من خلال جهازها الإداري الذي يحقق الدور التنظيمي والإداري للدولة.

بذلك أمسى الابتكار ضرورة حتمية كآلية للتكيف والاستجابة للتغيرات على المستويين الإداري والتقني من أجل تحقيق الأهداف المؤسسية². بالتالي، يتطلب الابتكار قادة إداريين يناضلون من أجل تبني وتشجيع الابتكار في الإدارة العامة، وأصبحت الأصوات تلعو من هنا وهناك منادية بدور أكثر فعالية وأكثر إبتكاراً وأقل تقليدياً لجهاز الإدارة العامة، من خلال سياسات عامة تدخلية وتنموية لتوظيف أمثل للموارد المتاحة، ومعالجة المشكلات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين. الأمر الذي استتبع رفع كفاءة و قدرة جهاز الإدارة العامة ليسهم في تطوير الواقع، و ليعمل بطرق ومقاربات إبتكارية في مواجهة مشكلات المجتمع المتغيرة والمعقدة. هذا يستلزم مناقشة تأثير الإبتكار في جهاز الإدارة العامة³ في تعزيز القدرة التنافسية له⁴ ؛ حيث اعتبر العلماء وصانعو السياسات والمدراء العامون الإبتكارَ مصدراً جوهرياً للتقدم في قطاع الخدمات العامة.

تحقيقاً لهذه الغاية، يستعين علم الإدارة العامة بالمقاربات والإستراتيجيات الحديثة المقتبسة من إدارة الأعمال كمجال معرفي مهتم أصلاً بتحقيق المزوجة بين تحسين جودة العلاقة بين المواطن والمنظمة

¹ انظر في ذلك ما يقرره عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" إبان مناقشته وتحليله لأوجه العلاقة بين المنظمة الإدارية والمجتمع:

Holton, R., & Turner, B. Max Weber on Economy and Society (Routledge Revivals).
Routledge. (2010).

² Damanpour, Fariborz, Richard M. Walker and Claudia N. Avellaneda. "Combinative Effects of Innovation Types and Organizational Performance: A Longitudinal Study of Service Organizations." *Journal of Management Studies* 46(4) (2009): 650-675.

³ الإدارة العامة هي مصدر للفعل أدار بمعنى قاد، وجه، خدم، والأصل اللاتيني ل أدار هو الفعل Administer في اللغة الانجليزية يتكون من مقطعين+ Ad minister ، بمعنى ساعدة الآخرين وتقديم الخدمات لهم/ن. يراجع: عبدالغني بسبوني عبدالله، أصول علم الإدارة العامة، الدار الجامعية، 1984.

⁴ Cooper, J.R. "A multidimensional approach to the adoption of innovation." *Management decision* 36.8 (1998): 493-502.

وينظر أيضاً:

Scott, S. G. and Bruce, R. A. "Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace." *Academy of management journal* 37.3 (1994): 580-607.

الإدارية، والتركيز على جودة المخرجات، وتقديم صورة مرغوبة للإدارات التي يتولونها، تحوز رضا وثقة المعنيين بها⁵. حتماً، فإنّ هذا يتطلب طرقاً لتطوير جوانب معقدة من سلوكيات الموظفين، منها تشجيع الموظفين على إطلاق مستويات أعلى من الابتكار⁶. إنّ سلوك العمل الابتكاري الذي يتألف من توليد أفكار جديدة، والترويج لها، وتطبيقها، لا يعدّ هو السلوك القياسي أو الروتيني لمعظم الموظفين، ومن ثمّ يُعدّ سلوك غير عادي أو غير مألوف⁷. إلى جانب ذلك، فإنّه في بيئة متغيرة تتطلب الابتكار كسلوك غير روتيني، وسط جهاز الإدارة العامة المحكوم إجمالاً بالروتينية والرتابة من شأنه الدفع بهذا الجهاز للتخلّي عن كونه جهازاً جامداً تقليدياً ساكناً، يقتصر دوره على تقديم الخدمة للمواطن بوصفه متلقياً سلبيّاً للخدمة هو الآخر، هذا من جهة، ومن وجهة ثانية، يصبح من الضروري الإتجاه بجهاز الإدارة العامة لأن يتفاعل مع الواقعة الإجماعية المتغيرة. بالطبع، من شأن هذا التفاعل أن يُكسب هذا الجهاز ديناميكيةً وفعاليةً يستطيع معها مسابرة التغيرات و تحقيق رضا المواطن بوصفه، ليس فقط عميلاً ومستهلكاً مستحقاً للإرضاء، بل ومشاركاً إيجابياً فاعلاً ومحاسباً مراقباً في إطار المساءلة المجتمعية، ومن جهة ثالثة، أخلقة أو تخليق عمل جهاز الإدارة العامة، ل يصبح أكثر التزاماً أو اهتماماً بالمعايير الأخلاقية عند نهوضه بمهامه، مما يؤدي مآلاً إلى الارتقاء بثقة المجتمع في جهاز الإدارة العامة ونشاطه في ظل مجتمع ديمقراطي تنموي تشاركي. إنّ الحديث عن إدارة عامة بهذه السمات بحيث تكون ابتكارية وأخلاقية و موجهة نحو المجتمع وتتفاعل مع تغيراته وأخلاقية، يقتضي أن يتبنّى جهاز الإدارة العامة الابتكار كآلية للتكيف والاستجابة للتغيرات على المستويين الإداري والتقني، والتمكن من العمل بفاعلية في حالات الأزمات وندرة الموارد⁸. بالتالي، فإن عمل الإدارة العامة في بيئة متغيرة، لا يتطلب فقط تقديم الخدمات، بل يتطلب أيضاً قادة يناضلون من أجل تشجيع الابتكار في العمل وتحقيق التفاعل مع قضايا المجتمع، وذلك من خلال توليد حلول أو أفكار جديدة وتعزيزها وتوظيفها لمعالجة قضايا ومتطلبات المجتمع المتزايدة باستمرار⁹.

هذا يستتبع التوجه نحو إدارة عامة وفق مقاربة القيادة المسؤولة Responsible Leadership. بمعنى إدارة عامة مسؤولة من الناحية التنظيمية، والإجماعية والأخلاقية، مما يقتضي مناقشة مقاربة قيادية لهذا الجهاز تتمحور أبعادها حول عناصر أخلاقيات العمل من جهة، والمسؤولية تجاه المجتمع والمعنيين بنشاط الإدارة العامة من جهة أخرى. بالمقابل، فإنّ عنصر المسؤولية في القيادة يقع في قلب ماتدور حوله استراتيجية القيادة المسؤولة الفعالة للمؤسسات¹⁰. معنى ذلك، أنّ قيادة جهاز الإدارة العامة وفق مقاربة القيادة المسؤولة قد يدفع بهذا الجهاز نحو زيادة درجة الابتكار في العمل بهدف تحقيق المسؤولية الإجماعية للمؤسسات العامة التي تتفاعل مع أولئك الذين يؤثرون أو يتأثرون بها¹¹.

⁵ Maak, T., & Pless, N. M. (2006a). Responsible leadership in a stakeholder society—A relational perspective. *Journal of Business Ethics*, 66, 99–115

⁶ Dominguez, Elena Sanandres. "Work stressors and creativity." *M@n@gement* 16 (2013): 479-504.

⁷ French Jr, J.R. and Kahn, R.L. "A Programmatic Approach to Studying the Industrial Environment and Mental Health 1." *Journal of social issues* 18.3 (1962): 1-47.

⁸ Damanpour, Fariborz, Richard M. Walker and Claudia N. Avellaneda. "Combinative Effects of Innovation Types and Organizational Performance: A Longitudinal Study of Service Organizations." *Journal of Management Studies* 46(4) (2009): 650-675.

⁹ Janssen, Onne. "Job demands, perceptions of eVort-reward fairness and innovative work behaviour." *Journal of Occupational and Organizational Psychology* 73.3 (2000): 287–302.

وانظر أيضاً:

Schmidt, K.H. and Diestel, S. "Self-control demands." *Journal of Personnel Psychology* 14.1 (2015): 49–60.

¹⁰ Pless, Nicola M., and Thomas Maak. "Responsible leadership: Pathways to the future." *Responsible leadership*. Springer, Dordrecht, 2011. 3-13.

¹¹ Maak, Thomas, and Nicola M. Pless. "Responsible leadership in a stakeholder society—a relational perspective." *Journal of business ethics* 66.1 (2006): 99-115.

عند هذا المنحى، تتبدى الملامح الأساسية لمشكلة البحث، وهي المزاجية بين تفاعل جهاز الإدارة العامة مع قضايا وتغيرات المجتمع ونهوضه بعبء المسؤولية الاجتماعية من خلال تطوير السلوك الابتكاري لدى القادة الإداريين والعاملين في هذا الجهاز، إضافة إلى الالتزام بالمحددات الأخلاقية للعمل. إن قيام جهاز الإدارة العامة بالإستجابة لتعقيدات السياق الذي يعمل ضمنه، من خلال سلوك مركب وغير مألوف مثل السلوك الابتكاري (الابتكار في الوظيفة العامة)، واستخدام مقاربة مركبة أيضاً هي القيادة المسؤولة وما تحتويه من منظور إجتماعي وأخلاقي (احترام أخلاقيات العمل)، هي المساحة التي تشكل الفجوة البحثية التي يحاول العمل الحالي المقترح دراستها ومناقشتها.

يعتمد البحث الحالي دراسة ميدانية وفق أسلوب التحليل الإحصائي لنتائج عينة من الموظفين الحكوميين لتقديم نتائج مثبتة ميدانياً حول أثر تطبيق استراتيجيات القيادة المسؤولة على السلوك الابتكاري لموظفي الإدارة العامة. الغرض من ذلك، بناء مقاربة نظرية حول علاقة القيادة المسؤولة بالسلوك الابتكاري في جهاز الإدارة العامة، واقتراح آليات عملية لصفقات مهارات قادة الإدارة العامة لتبني عنصر المسؤولية كمعطي قيادي بالمعنى الواسع الشامل للمسؤولية الإدارية والأخلاقية والاجتماعية.

أولاً: القيادة المسؤولة (Responsible Leadership):

لعله من المفيد الإشارة إلى أن إختبار إستراتيجية القيادة المسؤولة للإدارة العامة كمتغير لمناقشة وتحليل تأثيره على السلوك الابتكاري، يعود إلى ما تتميز به هذه المقاربة القيادية عن مختلف الأساليب القيادية الأخرى. حيث تعالج هذه الاستراتيجيات عنصراً مفقوداً أو باهتاً في باقي الاستراتيجيات مثل القيادة التحويلية، التبادلية، الكاريزمية، الأصيلة، التشاركية، وغيرها. هذا العنصر يشكل في الواقع جوهر ما في القيادة الفعالة، وهو المسؤولية.

إن تركيز بقية الأنماط القيادية على تحقيق أكبر فعالية للهدف التقني للنظام الإداري، دون إيلاء الاهتمام الكافي للمسؤولية ببعديها الأخلاقي والاجتماعي أثار نقاشاً متزايداً حول مدى ملاءمة نظريات القيادة لمواجهة تحديات البيئة الاجتماعية التي تعمل في سياقها المتغير. في كثير من الأحيان في ضوء الفضائح الحكومية وإخفاقات قيادة جهاز الإدارة العامة ثار النقاش النقدي حول قصور نظريات القيادة ودورها في ممارسات الإدارة الجيدة.¹²

على هذا النحو، فالقيادة المسؤولة هي استجابة متعددة المستويات لأوجه القصور في أطر القيادة والنظريات القائمة حولها. تعالج مقاربة القيادة المسؤولة المشكلات التي يعاني منها جهاز الإدارة العامة وسط التحديات الاجتماعية والأخلاقية والبيئية الجديدة والناشئة في عالم متزايد التشابك والتعقيد. ذلك انطلاقاً من أن نطاق وتعقيد هذه التحديات يتطلب قيادة حكومية مسؤولة وقادة حكوميون مسؤولون، يدركون مسؤوليتهم في معالجة المشاكل والتحديات. الأمر الذي يحتم عليهم، المضي قدماً لإعادة بناء ثقة المجتمع بجهاز الإدارة العامة. هذا ما تقوم عليه فلسفة القيادة المسؤولة كنظرية متعددة المستويات والأبعاد. وفق مايلي:

أولاً، تركيز استراتيجية القيادة المسؤولة على توسيع وتفعيل عنصر المسؤولية. المسؤولية نحو أخلاقيات العمل وأخلاق العمل المؤسسي بما يعنيه من محاور واسعة في علاقة القائد مع الزملاء والموظفين وكافة الفاعلين في البيئة التنظيمية، كذلك المسؤولية بمعنى المساءلة واتخاذ القرار الأخلاقي المناسب. ثانياً: وفق نظرية القيادة المسؤولة، فهذا المفهوم العلائقي بطبيعته للمسؤولية. يجعل هذه القيادة مسؤولة و موجهة نحو اهتمامات ومصالح الآخرين الفاعلين في البيئة الاجتماعية التي يعمل الجهاز ضمنها. ثم يكون السؤال: عن ماذا وأمام من يكون القادة مسؤولين؟. رغم أن الإجابة قد تبدو يسيرة، لكنها متعلقة بجانب حيوي ودينامي في القيادة المسؤولة.¹³

¹² Pless, Nicola M., and Thomas Maak. "Responsible leadership: Pathways to the future." Responsible leadership. Springer, Dordrecht, 2011. 3-13.

وهذا ما أدى إلى إطلاق دعوة من أجل نشر مفهوم وممارسات القيادة المسؤولة من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية، وهو فرع تعليمي من الميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يسعى إلى تعزيز مناهج مدارس و كليات العلوم الإدارية في جميع أنحاء العالم.

¹³ Pless, Nicola M., and Thomas Maak. 3-13.

القادة يكونون مسؤولون عن الاستجابة للمتغيرات والمخاوف والتهديدات والطموحات الخاصة بالمعنيين والفاعلين في السياق الاجتماعي والسياسي الذي يقع فيه عمل ونشاط مؤسساتهم. فالقيادة المسؤولة تنشأ من تفاعل قادة جهاز الإدارة العامة مع أولئك الذين يؤثرون أو يتأثرون بجهاز الإدارة العامة ولديهم مصلحة في هدف ورؤية هذا الجهاز. وبالتالي هذا يستتبع توسيع الرؤية من العلاقة التقليدية بين القائد و المرؤوس إلى العلاقات بين القائد وأصحاب المصلحة. بذلك، تحوّل مقاربة القيادة المسؤولة التركيز إلى المسؤوليات التي يتحملها القادة فيما يتعلق بالفاعلين والمعنيين من أصحاب المصلحة، وبالتالي تصبح العلاقة مع المعنيين هي مركز مسؤولية القيادة¹⁴. لهذا يمكن القول أنّ القيادة المسؤولة هي قيادة رشيدة أخلاقية تحدث في سياق من التفاعلات بين قيادة المؤسسات وبين المعنيين الاجتماعيين بعمل تلك المؤسسات.

بعبارة مباشرة، تسعى القيادة المسؤولة إلى تحديد ما تعنيه كلمة "مسؤولة" في سياق القيادة. فيصبح مفهوم المسؤولية وفق هذه المقاربة، مفهوم "علائقي" يجمع المسؤولية الإدارية التنظيمية، والأخلاقية الفردية، والاجتماعية تجاه المجتمع، عن الإجراءات، وعن القرارات، المتخذة في جهاز الإدارة العامة¹⁵.

ثانياً: سلوك العمل الابتكاري (Innovative Work Behaviour):

يتعلق الابتكار أساساً بالتفكير المنظم والهادف. في هذا المعنى، هناك قضية حاسمة في عالم الابتكار؛ وهي مسألة الجانب الإنساني أو العنصر البشري. في هذا المعنى تشير إحدى أهم الدراسات الكلاسيكية في الابتكار إلى أن الفكرة المبتكرة دون بطل أو فارس لها غالباً لا تحصل على أي مكانة، فالإنسان هو من يطور الأفكار ويحملها ويتفاعل معها ويعديلها أو يكيفها¹⁶. بناءً على ذلك، يجب أن يشمل أي تعريف مقدّم لسلوك العمل الابتكاري ثلاثة عناصر:

العنصر الأول هو الإنسان: يشير هذا البعد إلى أن الموظف هو من يبدأ عملية الابتكار من خلال التعامل والتفاعل مع الواقع المحيط. من هنا، فإنّ العنصر البشري عبارة عن مظلة تغطي عدة مكونات، هي:

(1) إدراك الكفاءة أو الفعالية الذاتية: تشير إلى درجة ثقة الموظفين في قدرتهم على بذل المزيد من الجهود عند مواجهة الصعوبات. بالتالي، فإنّ عضو المنظمة الذي يتمتع بدرجة عالية من الإدراك لكفاءته الذاتية والثقة بمهاراته، لديه قدرة أعلى على التعامل مع التحديات كفرص للابتكار¹⁷. (2) التفاؤل بالنجاح. (3) الأمل، الذي يقود إلى المثابرة والعزم على المضي نحو تحقيق الأهداف. (4) المرونة في التعامل مع المواقف المعقدة بطريقة مرنة، ليست جامدة أو تقليدية¹⁸. (5) وجود إرادة للابتكار: الابتكار عملية مقصودة ومنظمة ليست عشوائية أو اعتباطية. (6) قدرة الموظف على الابتكار.

العنصر الثاني هو العنصر السياقي: مقتضى هذا العنصر أنّ ابتكار الموظفين يتم في بيئة عمل، و من أجل التعامل مع قضايا وتحديات ومتطلبات العمل¹⁹.

العنصر الثالث يشير إلى أصالة الأفكار. يغطي هذا المكون قدرة الفرد المندمج في بيئة عمل على توليد أفكار أصيلة أكثر منها كلاسيكية.

¹⁴ Maak, T., & Pless, N. M. 99–115

¹⁵ Doh, Jonathan P., Stephen A. Stumpf, and Walter G. Tymon. "Responsible leadership helps retain talent in India." *Responsible leadership*. Springer, Dordrecht, 2011. 85-100.

¹⁶ Van de Ven, A. H. "Central problems in The management of innovation." *Managemenet Science* 32No. 5 (1986).

¹⁷ Bandura, Albert. Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change." *Psychological Review* 84.2 (1977): 191-215.

¹⁸ Luthans, F., Youssef, C.M. and Avolio, B.J. *Psychological capital: Developing the human competitive edge*. Oxford university press, 2007.

¹⁹ Janssen, Onne 49-60.

استناداً إلى عناصر هذا السلوك والتي سبق ذكرها ، يبدو أن هذا السلوك يتظاهر من خلال تفاعل الموظفين مع الواقع المحيط، أي بيئة العمل أو السياق. في العمل الحالي، تتم مناقشة سلوك العمل الإبتكاري من خلال أربعة مظاهر:

● **أولاً: استكشاف الأفكار (اكتشاف المشكلات):** يبدأ الابتكار من توليد الأفكار. ومع ذلك، يبدو أن اكتشاف الأفكار هو المظهر الأولي للابتكار ويسبق خطوة توليد الأفكار. حيث يعمل اكتشاف الأفكار كعامل محفز لعملية الابتكار بأكملها. يهتم استكشاف الأفكار باكتشاف المشكلات المحيطة بالنموذج الحالي لأساليب العمل أو المنتجات من خلال البحث عن فرص لتحسين النموذج الحالي. تم إطلاق عليها تسمية فرص الابتكار، التي تقدم سبعة مصادر للإبتكار²⁰. (1) غير المتوقع: يغطي هذا المصدر النجاح أو الفشل أو الأحداث غير المتوقعة، بمعنى أن المنظمة ستعيد النظر في الطريقة التي تم بها العمل واستراتيجيتها بشكل عام. يعني غير المتوقع أيضاً أن المنظمة تثير أسئلة حول المنتجات والعمليات الحالية. بمجرد التفكير في غير المتوقع ، من المفترض أن تظهر مجالات وآفاق أوسع للإبتكار. (2) التناقض بين الواقع وما ينبغي أن يكون، فقد يشكّل إدراك هذا التناقض فرصاً للإبتكار من أجل محاولة إزالة هذا التناقض و رَأب الفجوة بين الكائن وما يجب أن يكون. (3) الإبداع في معالجة بعض المشكلات أو الإخفاقات. (4) التقلبات والتغيرات في الهياكل أو السوق التي يتصل عملها بعمل المؤسسة. (5) التغيرات الديمغرافية يمكن أن تكون مصدراً مهماً وملهماً للإبتكار. (6) التغيرات في الوعي. (7) أخيراً، معرفة أو تقنية جديدة.

● **ثانياً: توليد الفكرة (إيجاد الحلول):** يظهر هذا المظهر بعد التعرف على المشكلة. الخطوة التالية إذن هي البدء في البحث عن حلول من خلال إنتاج مفاهيم أو قرارات أو تدخلات جديدة.

● **ثالثاً: ترويج وتدعيم الفكرة:** هنا، يتم البدء في التفكير في ترسيخ الفكرة المتولدة من خلال تشكيل تحالف من المؤيدين لها. بعد ذلك، يقرم هذا التحالف بترويج الفكرة لضمان دعم الزملاء أو المديرين أو الممولين أو أي من أصحاب المصلحة الذين يمكنهم توفير الموارد اللازمة²¹.

● **رابعاً: تطبيق الفكرة:** أخيراً، خلال هذا المظهر الرابع لسلوك العمل الإبتكاري، يجسد الأفراد الفكرة المبتكرة من خلال إنشاء نموذج أولي واضح ومحدد للإبتكار يمكن اختباره وقياسه ، ويمكن تعميمه، والتدريب عليه، وتحويله إلى نموذج عملي مفيد، وقد يتم تطبيقه على مستوى مؤسسي شامل أو جزئي²².

ثالثاً: تأثير استراتيجية القيادة المسؤولة في تحفيز السلوك الإبتكاري لدى موظفي جهاز الإدارة العامة: طبق العمل الحالي استراتيجية المسح الوصفي الكمي لتحديد وتحليل ووصف طبيعة استراتيجيات القيادة المسؤولة وعلاقتها بسلوك العمل الإبتكاري، وتأثيرها المحتمل على سلوك العمل الإبتكاري داخل جهاز الإدارة العامة.

الجدير بالإشارة أيضاً إن حقل الإدارة العامة في الدول العربية يواجه تحديات بحثية تتجلى في غلبة الدراسات الوصفية على أساليب ومنهجيات بحوث الإدارة العامة، على حساب الدراسات الكمية التي تعتمد الطرق والأساليب الكمية والإحصائية الحديثة التي تسهم في قياس التحديات الميدانية التي تواجه جهاز الإدارة العامة، وتسهم بالتالي في تطوير بحوث الإدارة العامة بناء على دراسات ميدانية²³. بالمقابل، فإن الدراسة الكمية لقضايا الإدارة العامة يواجه أيضاً، هو الآخر، تحديات متمثلة في طبيعة

²⁰ Drucker, P. *Innovation and entrepreneurship*. Routledge, (2014): 19.

²¹ Howell, J.M., Shea, C.M. and Higgins, C.A. "Champions of product innovations: defining, developing, and validating a measure of champion behavior." *Journal of business venturing* 20.5 (2005): 641-661.

²² Wang: 403-420

²³ محمد السيد بغدادي، عرض نتائج المؤتمر المنظم من قبل قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان حقل الإدارة العامة بين الإتجاهات البحثية والمداخل الجديدة، 2021.

البيانات المراد جمعها وتحليلها وكذلك الصعوبة النسبية المرتبطة في الوصول إليها بسبب ارتباط هذه البيانات والمعلومات على الأغلب بالقنوات الرسمية²⁴.
 لتحديد أثر استراتيجيات القيادة المسؤولة وما تحتويه من أبعاد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية على سلوك العمل الابتكاري بمراحله المتعددة، يقوم العمل الحالي بالبحث في السؤالين الرئيسيين التاليين:

- ما هو أثر القيادة المسؤولة على توليد الأفكار الابتكارية، و الترويج للأفكار الابتكارية، تطبيق الأفكار الابتكارية ، داخل جهاز الإدارة العامة؟.
- ما هو أثر القيادة المسؤولة بصورة شاملة على سلوك العمل الابتكاري في جهاز الإدارة العامة؟.

1. بناء الفرضيات:

علاقة القيادة المسؤولة بسلوك العمل الابتكاري:

لم تعد الإدارة العامة في المجتمعات المعاصرة تشبه أختها القديمة من حيث المتغيرات البيئية والسياقية التي تعمل فيها اليوم، مما يجعل تحقيق الابتكار في تقديم الخدمات العامة في أقصى الأولويات؛ لما للأخير من دور بارز في مساندة المتطلبات الاجتماعية المتزايدة. لذلك، ناقشت الكثير من الدراسات الإدارية سلوك العمل الابتكاري، حيث قامت الدراسات بتقرير تأثير مختلف المقاربات والاستراتيجيات القيادية على السلوك الابتكاري من خلال الدعم الذي يوفره القادة والذي يؤدي إلى رفع كفاء العاملين وقدرتهم على تناول المشكلات والتحديات بطريقة معرفية وفعالة. إضافة إلى ذلك، التأثير الإيجابي للقادة على سلوك العمل الابتكاري، سواء من خلال مقاربة القيادة التحويلية، أو التشاركية، أو التبادلية²⁵.
 مع ذلك، فإنه ليس من السهل فهم ماهية التي تؤثر فيها مختلف الإستراتيجيات القيادية في تحفيز الابتكار، وتحديدًا في العمل الحكومي، حيث يعد القادة الإداريين مسؤولين مبدئياً عن تحقيق النجاح في تحقيق أهداف الإدارة العامة²⁶ سيما المتعلق منها بتطلعات الفاعلين والمعنيين في السياق الاجتماعي الذي يعمل به جهاز الإدارة العامة. عند هذا المنحى، تقرر الدراسات المعاصرة أن استراتيجيات القيادة المسؤولة تجمع بين العنصر القيادي بالمعنى التقني والعنصر الاجتماعي بمعنى المسؤولية الاجتماعية والعنصر الأخلاقي المرتبط بأخلاق العمل²⁷. بالتالي، يسعى القائد المسؤول إلى لفت أنظار الموظفين نحو ضرورة مراعاة مصالح المعنيين والاستجابة للمتغيرات الاجتماعية من خلال احترام مبادئ المسؤولية الاجتماعية²⁸. هذا التوجيه القيادي للموظفين نحو المعنيين يزيد من حساسيتهم نحو متطلبات المجتمع المحيط بعمل جهاز الإدارة العامة، ومن قدرتهم على ملاحظة متغيرات المجتمع وتطور احتياجاته. إضافة إلى قدرة القيادة المسؤولة على التأثير في قدرة الموظفين على مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجههم بفضل العلاقة مع قادتهم، وهي علاقة تراعي أخلاقيات العمل وبعيدة عن السلوك التنظيمي اللاأخلاقي والذي يثبط من أداء الموظفين، وعلى مخرجات عملهم.

بالتالي هناك دور أساسي للقادة الحكوميين في توجيه أنظار العاملين نحو الابتكار في العمل الحكومي وفق منظور يجمع المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية²⁹. ففي إطار عمل القيادة المسؤولة يقوم القادة المسؤولون بلفت أنظار وتمكين الأشخاص العاملين تحت قيادتهم نحو السلوك الابتكاري بمراحله

²⁴ أنتوني ماكل بيرتلي، مي حسن، دان هونينغ، دانييل روجر، مارتين جيفرسون وويليامز، أجنده لدراسة الإدارة العامة في الدول النامية، دورية حكمة للإدارة والسياسات العامة، العدد 3، المجلد 2، 2021

²⁵ Alajami, Abdulla, The Impact of Leader-Member Exchange on Promoting Innovative Work Behaviour towards Organizational Stressors, Unpublished Doctorate dissertation, Grenoble Ecole de Management (GEM). France. 2021.

²⁶ Castro-González, Sandra, Belén Bande, and Pilar Fernández-Ferrín. "Responsible leadership and salespeople's creativity: the mediating effects of CSR perceptions." *Sustainability* 11.7 (2019): 2053.

²⁷ Voegtlin, C. Development of a Scale Measuring Discursive Responsible Leadership. *J. Bus. Ethics* 2011, 98, 57–73

²⁸ Fairhurst, G. Considering context in discursive leadership research. *Hum. Relat.* 2009, 62, 1607–1633.

²⁹ Akram, Tayyaba, Shen Lei, and Muhammad Jamal Haider. "The impact of relational leadership on employee innovative work behavior in IT industry of China." *Arab Economic and Business Journal* 11.2 (2016): 153-161.

المختلفة. كما يقومون بتدريب الموظفين وتعزيز مهاراتهم لتحقيق هذا السلوك بطريقة أخلاقية وإجتماعية تنمي الاستجابة لأصحاب المصلحة من جهة وتعزز التمسك بسلوك العمل الأخلاقي من جهة ثانية. بناء على ذلك، يبني العمل المقترح الحالي الفرضيات التالية:

- الفرضية (1): تؤثر القيادة المسؤولة إيجابياً على توليد الأفكار الإبتكارية بحيث يصبح توليد هذه الأفكار أعلى عند تطبيق إستراتيجيات القيادة المسؤولة.
 - الفرضية (2): تؤثر القيادة المسؤولة إيجابياً على ترويج الأفكار الإبتكارية بحيث يصبح ترويج هذه الأفكار أعلى عند تطبيق إستراتيجيات القيادة المسؤولة.
 - الفرضية (3): تؤثر القيادة المسؤولة إيجابياً على تطبيق الأفكار الإبتكارية بحيث يصبح تطبيق هذه الأفكار أعلى عند تطبيق إستراتيجيات القيادة المسؤولة.
 - الفرضية (4): تؤثر القيادة المسؤولة إيجابياً بصورة شاملة على سلوك العمل الإبتكاري بحيث يصبح هذا السلوك بأبعاده الثلاثة أعلى عند تطبيق إستراتيجيات القيادة المسؤولة.
- يوضح كل من الشكل رقم (2) و رقم (3) مخطط فرضيات البحث.

الشكل (2) المخطط الفرضي للبحث

الشكل رقم (3) مخطط الفرضية الرابعة للبحث

2. تصميم البحث:

أ) العينة:

ضمت عينة العمل الحالي من حوالي 384 موظفًا من منسوبي جهاز الإدارة العامة في سورية. تحديداً قطاعات التعليم والصحة والبلديات، جميعهم من ذوي الياقات البيضاء الذين يتولون أدواراً إدارية. تم استخدام استبيان معتمد من دراسات سابقة لجمع البيانات الأولية، تضمن الاستبيان أسئلة متعددة الخيارات. تهدف الأسئلة إلى قياس تأثير القيادة المسؤولة على السلوك الإبتكاري داخل جهاز الإدارة العامة.

من المفيد الإشارة، أنّ جهاز الإدارة العامة في سورية، من الناحية القانونية والإدارية، يتبنى نظام الإحتراف في الوظيفة العامة، ويقوم هذا النظام على أنّ العلاقة بين الموظف في جهاز الإدارة العامة وبين مؤسسات هذا الجهاز هي علاقة نظامية، وأن الموظف ينتسب إلى الوظيفة العامة ويتدرج بها حتى وصوله المرحلة التي يقرها القانون لإنهاء المسار الوظيفي، فلا يستطيع الموظف إنهاء علاقته الوظيفية بالموسسة العامة متى أراد إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في الأنظمة، وكذلك لا يستطيع جهاز الإدارة العامة التخلي عن موظفيه إلا وفقاً لحالات محددة مقررة في القانون. بالتالي، فـجهاز الإدارة العامة محكوم بالقوانين واللوائح النظامية. كما يخضع الموظفون العاملون في سورية لأنظمة قانونية متباينة بحسب اختلاف عملهم وطبيعتهم وظيفتهم. حيث يوجد القانون رقم 50 لعام 2004 المسمى القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وكذلك قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لعام 1945³⁰.

(ب) المقاييس:

سلوك العمل المبتكر:

لقياس السلوك الابتكاري، تم استخدام مقياس مكون من 9 عناصر³¹. يقيّم هذا المقياس تواتر مشاركة الموظفين في إيجاد حلول جديدة للمشكلات، وتعزيز دعم الأفكار للأفكار المبتكرة، وتطبيق هذه الأفكار الجديدة في مكان العمل. تمت دعوة الموظفين لتحديد أي من العناصر يشير إلى السلوك الابتكاري على مقياس يتراوح من 1 (أبداً) إلى 5 (دائماً).

القيادة المسؤولة:

لقياس القيادة المسؤولة، تم استخدام مقياس مزدوج مكون من 14 عنصراً³² بحيث يقوم بقياس تفاعل القائد الإداري مع مجموعات أصحاب المصلحة ويظهر الوعي بمطالبات أصحاب المصلحة ذات الصلة. كما يأخذ بعين الاعتبار عواقب القرارات لأصحاب المصلحة المتضررين. إشراك أصحاب المصلحة المتأثرين في عملية صنع القرار يزن مطالبات أصحاب المصلحة المختلفة من قبل اتخاذ قرار يحاول تحقيق توافق في الآراء بين أصحاب المصلحة المتضررين. من جانب آخر، يقيس اهتمام القائد الإداري بجانب المهوبة والابتكار في الموارد البشرية في المؤسسة.

3- أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة في تحليل البيانات:

تم استخدام أساليب إحصائية وصفية وتحليلية لتحويل البيانات إلى معلومات ونتائج باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (spss.v.24)، وبرنامج (Amos.v.22) وأهمها:

- 1- المتوسط الحسابي والانحراف المعياري بالإضافة لاختبار ستيودنت وحيد العينة .
 - 2- التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لإظهار خصائص عينة الدراسة.
 - 3- معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) ، ومعامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لاختبار الصدق والثبات لأداة الدراسة.
 - 4- التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis) لاختبار صدق البناء لأداة البحث. Maximum likelihood طريقة المكونات الرئيسية و الاحتمال الأقصى5-
 - 6- اختبارات حسن المطابقة لنمذجة المعادلات البنائية.
 - 7- اختبارات الانحدار الخطي (Regression Models) وفق أسلوب نمذجة المعادلات البنائية.
- حجم عينة الدراسة:**

³⁰ عبدالله طلبة، أحمد إسماعيل، الوظيفة العامة، منشورات جامعة دمشق 2020.

³¹ Janssen, Onne. "Job demands, perceptions of eVort-reward fairness and innovative work behaviour." *Journal of Occupational and Organizational Psychology* 73.3 (2000): 287-302.

³² Voegtlin, C. Development of a Scale Measuring Discursive Responsible Leadership. *J. Bus. Ethics* 2011, 98, 57-73.

Doh, Jonathan P., Stephen A. Stumpf, and Walter G. Tymon. "Responsible leadership helps retain talent in India." *Responsible leadership*. Springer, Dordrecht, 2011. 85-100.

تم تحديد حجم العينة المناسب اعتماداً على القانون العام لحجم العينة ، حيث كان حجم العينة الكلية المطلوب (384) فرد ، وتم توزيع استمارات الاستبيان عليهم إلكترونياً ، وتم استرجاع (360) استبانته تمثل حجم العينة النهائي بنسبة استجابة جيدة بلغت (93%) ، والفقرة التالية توضح آلية اختيار العينة:

$$n = \frac{t^2 P(1 - P)}{d^2}$$

$$\text{حجم العينة المطلوبة} = \frac{0.50 \times 0.50 \times 2(1.96)^2}{(0.05)^2} = 384 \text{ فرد}$$

-اختبارات الاعتمادية لأداة البحث (الصدق والثبات):

أ- صدق المحتوى لأداة الدراسة **Content Validity**:

نشير إلى أن المقاييس المستخدمة في العمل الحالي هي مقاييس مستخدمة في دراسات سابقة، وبالتالي تم التحقق منها عند تطويرها واستخدامها، كما تم التأكد من صدق المحتوى من خلال قياس الارتباط بين كل بعد من أبعاد الدراسة وعباراته الممثلة له عبر حساب معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation)

الجدول رقم (1) ملخص معاملات الاتساق الداخلي لمحاوَر الدراسة

المقياس	المحور	عدد العبارات	معاملات ارتباط بيرسون	القيم الاحتمالية .sig
الابتكار في العمل الحكومي	توليد الأفكار	3	(0.82 ، 0.93)**	(0)
	ترويج الأفكار	3	(0.82 ، 0.86)**	(0)
	تطبيق الأفكار	3	(0.89 ، 0.93)**	(0)
القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة		14	(0.66 ، 0.96)**	(0)

المصدر : إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات تحليل البيانات وفق برنامج (SPSS.v24).

تبين من الجدول السابق وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.01) بين كل عبارة من عبارات الاستبيان وبين محورها الكلي التابعة له وذلك لكل بعد من أبعاد الدراسة وبالتالي جميع عبارات محاور الدراسة تمثل محاورها وتحقق صدق المحتوى وصلاحيّة أداة البحث للتطبيق والقياس في ظل بيئة الدراسة.

ج- اختبار الثبات وفق معامل ألفا كرونباخ:

الجدول رقم (2) اختبار الثبات وفق معامل ألفا كرونباخ

المقياس	المحور	عدد العبارات	معامل الثبات الفا
سلوك العمل الإبتكاري	توليد الأفكار	3	0.87
	ترويج الأفكار	3	0.80
	تطبيق الأفكار	3	0.91
القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة		14	0.97

المصدر : إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات تحليل البيانات وفق برنامج (SPSS.v24).

يبين الجدول السابق أن معاملات الثبات لجميع مقاييس ومحاور الدراسة هي معاملات ثبات عالية ومقبولة إحصائياً لأنها أكبر من (0.70) وفق معيار ألفا كرونباخ مما يدل على الثقة العالية في عبارات محاور الدراسة لقياس ما تمثله فعلاً من محاور وأبعاد وبالتالي جودة أداة الدراسة وصلاحيّتها للتطبيق في بيئة الدراسة.

- التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب خصائصهم الديمغرافية:
الجدول رقم (3) التوزيع التكراري للمتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة

المتغيرات	العدد	النسبة المئوية %
المركز الوظيفي	التكرار	النسبة المئوية
مدير	142	39.4
رئيس قسم	218	60.6
القطاع	التكرار	النسبة المئوية
القطاع الصحي	125	34.72
القطاع التعليمي	132	36.66
قطاع البلديات	103	28.62
المؤهل التعليمي	التكرار	النسبة المئوية
دبلوم مهني	67	18.6
إجازة جامعية	188	52.2
دراسات عليا	105	29.2
النوع الاجتماعي	التكرار	النسبة المئوية
ذكر	204	56.7
أنثى	156	43.3
عدد سنوات الخبرة	التكرار	النسبة المئوية
من 5 إلى 9 سنوات	24	6.7
من 10 إلى 14 سنة	80	22.2
من 15 إلى 19 سنة	113	31.4
من 20 إلى 25 سنة	82	22.8
أكثر من 25 سنة	61	16.9
Total	360	100.0

المصدر : إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات تحليل البيانات وفق برنامج (SPSS.v24).
يظهر الجدول السابق التوزيع التكراري للمتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة وفق الجنس والخبرة والتعليم والوظيفة.
الإحصائيات الوصفية لمقاييس ومتغيرات الدراسة:
تم تقييم اتجاهات أفراد عينة الدراسة وذلك باستخدام الإحصاء الوصفي واختبار ستودنت وحيد العينة وتم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

الجدول رقم (4) اختبار ستودنت لتقييم مستوى متغيرات الدراسة

One-Sample T.Test: Test value =3						
المحاور	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T المحسوبة	القيم الاحتمالية p	النتيجة	تقييم المستوى
القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة	2.973	.6939	-0.738	.461	فرق غير دال	متوسط
توليد الأفكار	3.829	.7172	21.948	.000	فرق دال	مرتفع
ترويج الأفكار	3.254	.7417	6.490	.000	فرق دال	متوسط
تطبيق الأفكار	2.729	.7588	-6.783	.000	فرق دال	منخفض
السلوك الابتكاري بصورة شاملة	3.271	.6651	7.722	.000	فرق دال	متوسط

المصدر : إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات تحليل البيانات وفق برنامج (SPSS.v24)

- تبين من جدول اختبار ستودنت أن تقييم الواقع الحالي لمتغيرات الدراسة ما يلي:
- كان تقييم واقع القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة الحكومية في القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى متوسط عند متوسط حسابي مرجح بلغ (2.973) وبأهمية نسبية متوسطة المستوى بلغت (59.46%).
 - كان تقييم واقع توليد الأفكار بين قادة جهاز الإدارة الحكومية القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى مرتفع عند متوسط حسابي مرجح بلغ (3.829) وبأهمية نسبية مرتفعة المستوى بلغت (76.58%).
 - كان تقييم واقع ترويج الأفكار بين قادة جهاز الإدارة الحكومية في القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى متوسط عند متوسط حسابي مرجح بلغ (3.254) وبأهمية نسبية متوسطة المستوى بلغت (65.08%).
 - كان تقييم واقع تطبيق الأفكار في جهاز الإدارة الحكومية في القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى متوسط عند متوسط حسابي مرجح بلغ (2.729) وبأهمية نسبية متوسطة المستوى بلغت (54.58%).
- في حين كان تقييم واقع السلوك الابتكاري بصورة شاملة من وجهة نظر القادة الإداريين في القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى متوسط المستوى حيث بلغ متوسطه الحسابي المرجح (3.271) وبأهمية نسبية متوسطة المستوى بلغت (65.42%).

الشكل رقم (1) رسم الأعمدة البيانية لتوضيح مستوى متغيرات الدراسة

المصدر : الباحثان بالاعتماد على مخرجات تحليل البيانات وفق برنامج (SPSS.v24).

اختبار فرضيات الدراسة وفق نمذجة المعادلات البنائية (SEM):

تم استخدام منهجية نمذجة المعادلات البنائية التي تشمل التحليل العاملي التوكيدي واختبارات حسن المطابقة والتحقق من فرضيات البحث كما في الخطوات التالية:

- مفهوم نمذجة المعادلات البنائية (SEM) Structural Equation Modeling :

تمثل منهجية النمذجة بالمعادلات البنائية الأسلوب الأحدث في البحوث الاجتماعية والإنسانية، وتعتبر النمذجة بالمعادلات البنائية (SEM) بمثابة إطار تحليلي عام لنماذج البيانات مثل نماذج (PA) وتحليل الانحدار المتعدد (ANOVA) والتحليل العاملي التوكيدي (CFA)، والتي تمثل أجزاء ومراحل نمذجة المعادلات الهيكلية، وبالتالي فهي امتداد لنموذج خطي عام يسمح بتحليل مجموعة من معادلات الانحدار بطريقة تفاعلية متزامنة ومتكاملة، حيث يتم تحديد العلاقات بين المتغيرات بشكل كامل وواضح من خلال اختبار فرضية موضوعية لشرح العلاقات بين المتغيرات الكامنة (غير المشاهدة) والمتغيرات المقاسة (المشاهدة).

كما أن النمذجة بالمعادلة البنائية (SEM) هي منهجية لتمثيل وتقدير واختبار شبكة من العلاقات بين المتغيرات المقاسة والبنى الكامنة، والهدف من النمذجة بالمعادلة البنائية هو تحديد مدى مطابقة النموذج النظري للبيانات الميدانية (المهدي، 2013)³³.

1-تحليل نموذج قياس القيادة المسؤولة :

وبعد تحديد وتعيين نموذج قياس القيادة المسؤولة تم تقدير النموذج العاملي التوكيدي وتنفيذ التعديلات اللازمة حيث تم استبعاد العبارات (x1,x2,x12) لأن قيم تشبعها على العامل كانت منخفضة ليصبح نموذج قياس القيادة المسؤولة كما في الشكل التالي.

الشكل رقم (2) نموذج قياس القيادة المسؤولة

³³ ياسر المهدي، منهجية النمذجة بالمعادلة البنائية وتطبيقاتها في بحوث الإدارة التعليمية، مجلة التربية والتنمية، 2007، العدد 40، السنة 15،

- اختبار حسن المطابقة Goodness of Fit :
تم اختبار مطابقة نموذج قياس القيادة المسؤولة من خلال مؤشرات حسن المطابقة التالية:

الجدول رقم (5) مؤشرات مطابقة نموذج قياس القيادة المسؤولة

المؤشر	معايير المطابقة	قيمة المؤشر	نتيجة المطابقة
مؤشر حسن المطابقة GFI	$0.90 < GFI$	0.92	محقة
مؤشر المطابقة المعياري NFI	$0.90 < NFI$	0.97	محقة
مؤشر المطابقة المقارن CFI	$0.95 < CFI$	0.98	محقة
مؤشر توكر لويس TLI	$0.90 < TLI$	0.97	محقة
مؤشر المطابقة المتزايد IFI	$0.90 < IFI$	0.98	محقة
مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي RMR	$0.05 > RMR$	0.014	محقة

المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج (AMOS v 22)

يشير جدول مؤشرات المطابقة السابق أن نموذج قياس القيادة المسؤولة مقبول إحصائياً من حيث تحقيق شروط المطابقة مع بيانات العينة ، حيث كانت مؤشرات تقييم حسن المطابقة محقة، وبالتالي النموذج أصبح مناسب لنمذجة المعادلات البنائية واختبار فرضيات الدراسة.

2- تحليل نموذج قياس السلوك الابتكاري :

وبعد تحديد وتعيين نموذج قياس السلوك الابتكاري تم تقدير النموذج العملي التوكيدي وتنفيذ التعديلات اللازمة حيث تم الربط بين أخطاء قياس كل من العبارتين (y1,y2) من بعد توليد الأفكار ،والعبارتين (y8,y9) من بعد تطبيق الأفكار ليصبح نموذج قياس السلوك الابتكاري كما في الشكل التالي.

الشكل رقم (3) نموذج قياس السلوك الابتكاري

المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج (AMOS v 22)

- اختبار حسن المطابقة Goodness of Fit: تم اختبار مطابقة نموذج قياس السلوك الابتكاري من خلال مؤشرات حسن المطابقة التالية: الجدول رقم (6) مؤشرات مطابقة نموذج قياس السلوك الابتكاري

المؤشر	معايير المطابقة	قيمة المؤشر	نتيجة المطابقة
مؤشر حسن المطابقة GFI	$0.90 < GFI$	0.93	محقة
مؤشر المطابقة المعياري NFI	$0.90 < NFI$	0.95	محقة
مؤشر المطابقة المقارن CFI	$0.95 < CFI$	0.96	محقة
مؤشر توكر لوييس TLI	$0.90 < TLI$	0.94	محقة
مؤشر المطابقة المتزايد IFI	$0.90 < IFI$	0.96	محقة
مؤشر المطابقة الاقتصادي PNFI	$0.50 < PNFI$	0.58	محقة
مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي RMR	$0.05 > RMR$	0.03	محقة

يشير جدول مؤشرات المطابقة السابق أن نموذج قياس السلوك الابتكاري مقبول إحصائياً من حيث تحقيق شروط المطابقة مع بيانات العينة ، حيث كانت مؤشرات تقييم حسن المطابقة محقة.

التحقق من فرضيات الدراسة وفق النموذج البنائي:

الشكل رقم (4) النموذج البنائي المعدل

المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج (AMOS v 22)

بعد تحديد وتعيين النموذج البنائي للدراسة وتنفيذ التعديلات اللازمة حيث تم الربط بين أخطاء قياس بعد توليد الأفكار وبعد ترويج الأفكار ليغدو النموذج البنائي كما في الشكل السابق. وعليه أصبح النموذج البنائي مقبول إحصائياً من حيث تحقيق شروط المطابقة مع بيانات العينة ، حيث كانت معظم مؤشرات تقييم حسن المطابقة محققة ، والنموذج البنائي مناسب للتحقق من فرضيات الدراسة. وسوف يتم التحقق من الفرضيات الفرعية لأن الفرضية الرئيسية محققة حكماً من خلال تحقق مطابقة النموذج البنائي (SEM) مع البيانات، وذلك كما في الجدول التالي:

الجدول رقم (7) نتائج اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة

Direct Effects : Scalar Estimates (Maximum Likelihood Estimates)								
Simple regression								
المتغير المستقل	الفرضية	المتغير التابع	معامل الارتباط R	معامل التحديد (المساهمة التفسيرية) R^2	معامل الانحدار (مقدار التغير) B	T المحسوبة	القيمة الاحتمالية P	نتيجة الفرضية
القيادة المسؤولة	H1-1	توليد الأفكار	.576	.332=33.2%	.582	12.14	.000	يوجد أثر دال إحصائياً
	H1-2	ترويج الأفكار	.666	.443=44.3%	.693	12.53	.000	يوجد أثر دال إحصائياً
	H1-3	تطبيق الأفكار	.687	.472=47.2%	.623	13.66	.000	يوجد أثر دال إحصائياً

المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج (AMOS v 22)

يظهر الجدول السابق النتائج التالية:

-يوجد أثر دال إحصائياً للقيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على توليد الأفكار المبتكرة في العمل الحكومي في القطاعات الإدارية محل الدراسة ، وكلما ارتفع مستوى القيادة المسؤولة بمقدار درجة يرتفع

معها مستوى توليد الأفكار بمقدار (0.582) من الدرجة ، بمساهمة تفسيرية في التباين بتوليد الأفكار قدرها (33.2%).

- يوجد أثر دال إحصائياً للقيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على ترويج الأفكار المبتكرة في القطاعات الإدارية محل الدراسة ، وكلما ارتفع مستوى القيادة المسؤولة بمقدار درجة يرتفع معها مستوى ترويج الأفكار بمقدار (0.693) من الدرجة ، بمساهمة تفسيرية في التباين بتوليد الأفكار قدرها (44.3%).

- يوجد أثر دال إحصائياً للقيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على تطبيق الأفكار المبتكرة في القطاعات الإدارية محل الدراسة ، وكلما ارتفع مستوى القيادة المسؤولة بمقدار درجة يرتفع معها مستوى تطبيق الأفكار بمقدار (0.623) من الدرجة ، بمساهمة تفسيرية في التباين بتطبيق الأفكار قدرها (47.2%).

التحقق من الفرضية الرئيسية: يوجد أثر دال إحصائياً للقيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على السلوك الابتكاري في العمل الحكومي في القطاعات الحكومية محل الدراسة؟

الجدول رقم (8) نتائج إختبار الفرضية الأساسية

Direct Effects : Scalar Estimates (Maximum Likelihood Estimates) Simple regression								
المتغير المستقل	الفرضية	المتغير التابع	معامل الارتباط R	معامل التحديد (المساهمة التفسيرية) R ²	معامل الانحدار (مقدار التغير)	T المحسوبة	القيمة الاحتمالية P	نتيجة الفرضية
القيادة المسؤولة	H1	السلوك الابتكاري	.707	.498=49.8%	.677	18.9	.000	يوجد أثر دال إحصائياً

يظهر الجدول السابق أن القيمة الاحتمالية لمعنوية الانحدار كانت أصغر من مستوى الدلالة (0.05) وبالتالي نقبل الفرضية المختبرة:

-يوجد أثر ايجابي دال إحصائياً للقيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على السلوك الابتكاري في القطاعات الإدارية محل الدراسة، وكلما ارتفع مستوى القيادة المسؤولة بمقدار درجة يرتفع معها مستوى السلوك الابتكاري ككل بمقدار (0.677) من الدرجة ، بمساهمة تفسيرية في التباين بالسلوك الابتكاري قدرها (49.8%)

نتائج الدراسة الدراسة الإحصائية:

على ضوء عمليات التحليل الإحصائي للبيانات توصل الباحث للنتائج التالية:

1. كان تقييم واقع القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة الحكومية في القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى متوسط عند متوسط حسابي مرجح بلغ (2.973) وبأهمية نسبية متوسطة المستوى بلغت (59.46%).

2. كان تقييم واقع توليد الأفكار بين قادة جهاز الإدارة الحكومية في القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى مرتفع عند متوسط حسابي مرجح بلغ (3.829) وبأهمية نسبية مرتفعة المستوى بلغت (76.58%).

3. كان تقييم واقع ترويج الأفكار بين قادة جهاز الإدارة الحكومية في القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى متوسط عند متوسط حسابي مرجح بلغ (3.254) وبأهمية نسبية متوسطة المستوى بلغت (65.08%).
4. كان تقييم واقع تطبيق الأفكار في جهاز الإدارة الحكومية في القطاعات الإدارية محل الدراسة بمستوى منخفض عند متوسط حسابي مرجح بلغ (2.729) وبأهمية نسبية متوسطة المستوى بلغت (54.58%).
5. في حين كان تقييم واقع السلوك الابتكاري بصورة شاملة من وجهة نظر القادة الإداريين في القطاعات الإدارية محل الدراسة متوسط المستوى حيث بلغ متوسطه الحسابي المرجح (3.271) وبأهمية نسبية متوسطة المستوى بلغت (65.42%).
6. يوجد أثر دال إحصائياً للقيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على توليد الأفكار المبتكرة في القطاعات الإدارية محل الدراسة ، وكلما ارتفع مستوى القيادة المسؤولة بمقدار درجة يرتفع معها مستوى توليد الأفكار بمقدار (0.582) من الدرجة ، بمساهمة تفسيرية في التباين بتوليد الأفكار قدرها (33.2%).
7. يوجد أثر دال إحصائياً للقيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على ترويج الأفكار المبتكرة في القطاعات الإدارية محل الدراسة ، وكلما ارتفع مستوى القيادة المسؤولة بمقدار درجة يرتفع معها مستوى ترويج الأفكار بمقدار (0.693) من الدرجة ، بمساهمة تفسيرية في التباين بتوليد الأفكار قدرها (44.3%).
8. يوجد أثر دال إحصائياً للقيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة على تطبيق الأفكار المبتكرة في القطاعات الإدارية محل الدراسة ، وكلما ارتفع مستوى القيادة المسؤولة بمقدار درجة يرتفع معها مستوى تطبيق الأفكار بمقدار (0.623) من الدرجة ، بمساهمة تفسيرية في التباين بتطبيق الأفكار قدرها (47.2%).

بالطبع فإنّ هذه النتائج يجب أن توضع في سياقها الهيكلي والوظيفي بالنظر للقطاعات التي شملتها، وكذلك في سياقها المعرفي بالنسبة للكفاءة العلمية للمستجيبين/ات وعدد سنوات خبرتهم/ن. حيث أشارت نتائج الدراسة الديموغرافية إلى أنّ نسبة 75% تقريبا من الفئة المستجيبة هم من ذوي التأهيل العلمي العالي بين الإجازة الجامعية والدراسات العليا، ممن يتمتعون بخبرات وظيفية مرتفعة بين الـ 15-25 سنة من سنوات الخبرة. هذه العوامل، دون شك، تساهم في زيادة قدرتهم على الابتكار تحديداً على توليد أفكار جديدة كبعد من أبعاد سلوك العمل الابتكاري الذي قام العمل الحالي بدراسته. أيضاً، فإنّ الدراسة الميدانية تم تطبيقها في قطاعات التعليم والصحة والبلديات، وكانت نسبة الإستجابة تتجاوز 60% من قطاع التعليم والصحة، بالطبع فإنّ طبيعة العمل في هذه القطاعات تتمتع بمرونة نسبية تسمح للموظفين فيها من جهة تطبيق استراتيجيات القيادة المسؤولة، وخاصة تلك المتصلة بتحقيق مصالح المعنيين من المجتمع التي تعمل به هذه القطاعات، ومن جهة أخرى تسمح نسبياً بالابتكار في تقديم الخدمات.

الخاتمة والتوصيات:

بما أنّ الأساس وراء هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان للقيادة المسؤولة تأثير إيجابي على سلوك العمل المبتكر للموظفين في جهاز الإدارة العامة، فإنّ الدراسة الحالية سلّطت الضوء على الابتكار في جهاز الإدارة العامة كمفتاح للنجاح في بيئة اجتماعية متغيرة على الدوام، من جهة ثانية، ناقشت الدراسة الحالية التأثير الإيجابي لاستراتيجية القيادة المسؤولة على كل بُعد من أبعاد سلوك العمل الابتكاري. أيضاً، في الإدارة العامة الموجهة نحو المجتمع ، فإن تطبيق استراتيجية القيادة المسؤولة ستكون مناسبة ومفيدة لضمان مساهمة متغيرات المجتمع على كافة الصعد، وهو أمر بالغ الأهمية ويتطلب اهتماماً جاداً. لا تكفي المهارات الإدارية التقنية وحدها ليعمل جهاز الإدارة العامة بطريقة فعالة اجتماعياً بل يحتاج من القادة الإداريين أيضاً إلى أن يكونوا في وضع رؤيوي واجتماعي يسمح لهم بتنمية علاقة وظيفية إيجابية

مع المعنيين في المجتمع والاحتفاظ بها. كذلك، يلفت العمل الحالي النظر إلى القيادة المسؤولة كإستراتيجية مهمة لزيادة القدرة الابتكارية لجهاز الإدارة العامة، وزيادة حساسيته لقضايا ومتطلبات ومتغيرات المجتمع الذي يعمل فيه.

من جانب آخر، يناشد العمل الحالي ضرورة تشجيع الدراسات الميدانية الإحصائية في بحوث الإدارة العامة، و التركيز على اختبار النظريات الإدارية وتحليل العلاقات السببية بين المتغيرات، إلى جانب استخدام الأساليب الإحصائية المتطورة التي تتناسب مع طبيعة متغيرات الدراسة.

في هذا السياق، يسجل العمل الحالي التوصيات التالية:

❖ تشير نتائج البحث إلى تدني ممارسات القيادة المسؤولة للإدارة العامة في واقع الحال وعليه يجب رفع مستويات ممارسات القيادة المسؤولة في الإدارات العامة من خلال إتباع آليات التحفيز والتدريب بإضافة إلى ترسيخ ثقافة تنظيمية تشجع وتكافئ ممارسة القيادة المسؤولة .

❖ من الملاحظ وجود تقييم عالي لواقع توليد الأفكار الابتكارية بينما كان التقييم متوسطاً لترويج وتطبيق هاه الأفكار في الواقع مما يلفت النظر إلى أن معظم العوائق في وجه السلوك الابتكاري في الإدارات العامة تأتي في مراحل ترويج الأفكار الابتكارية وتطبيقها . لذلك يجب على الإدارات العامة رسم سياسات واضحة واتباعها لتسهيل ترويج وتطبيق السلوك الابتكاري وذلك من خلال تحفيز الاتصال الفعال أفقياً وعمودياً بين المستويات الإدارية .

❖ ربطاً بما سبق فإن النتائج تشير أيضاً أن تطبيق السلوك الابتكاري يواجه العوائق الأكثر صعوبة في الإدارات العامة (مقارنة بتوليدها وترويجها) وعليه فإن إتباع إستراتيجيات طويلة الأمد للتطوير المستمر وتحسين الجودة الشاملة يعتبر من الركائز الأساسية لتطبيق الأفكار الابتكارية كإستراتيجية متبعة على المدى البعيد في الإدارات العامة .

❖ أشارت النتائج إلى أن التأثير الأكبر لممارسات القيادة المسؤولة في الإدارات العامة يأتي تبعاً وبالترتيب على ترويج الأفكار الابتكارية ، ومن ثم على تطبيقها وأخيراً على توليدها . مما يشير إلى تعاضد أثر القيادة المسؤولة في تحويل الفكرة الابتكارية إلى واقع عملي . أي بكلمات أخرى ، لا تقتصر الإدارات العامة إلى إمكانات توليد الأفكار الابتكارية (والتي تأتي غالباً بشكل فردي) بقدر إفتقارها إلى إستراتيجيات شاملة لتوفير إمكانات تسهيل التطبيق لهذه الأفكار الابتكارية .

تساهم الدراسة الحالية في دراسات الإدارة العامة وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية والإبتكار من خلال توظيف أسلوب القيادة المسؤولة في هذه العلاقة. ذلك إستناداً إلى افتراض أن الإبتكار ينطوي على سلوك غير مألوف أو روتيني، وأن الموظفين يحتاجون بالتالي إلى توجيه ودعم من قادتهم، فيدرس العمل الحالي الآليات التي يمكن من خلالها للفائد المسؤول التأثير على السلوك الإبتكاري لموظفي الإدارة العامة لتحقيق أبعاد القيادة المسؤولة في معالجة مصالح المعنيين في البيئة الاجتماعية التي تحتضن مؤسسات الإدارة العامة. على الرغم من تواتر الدراسات بشأن أهمية أساليب القيادة لبناء تصور إيجابي لممارسات المسؤولية الاجتماعية، إلا أن الأبحاث حول دور القيادة المسؤولة في هذا الإطار العلائقي بين القيادة المسؤولة والإبتكار مازالت قليلة جداً. لذا، يستجيب العمل الحالي لضرورة إجراء بحث لتقديم تأكيد تجريبي لهذه العلاقة.

على المستوى العملي، يساهم البحث الحالي المقترح. في توضيح أن القائد المسؤول هو النمط القيادي الذي يمكن أن يحقق الإجراءات المسؤولة إجتماعياً وأخلاقياً في جهاز الإدارة العامة. يوفر هذا للقادة الحكوميين دليلاً أو أداة لإدارة ممارساتهم بصورة موجهة ورؤيوية نحو المجتمع والمعنيين اللذين يتأثرون ويؤثرون بعمل الإدارة العامة.

وعليه، يمكن إجمال مساهمة البحث الحالي على الصعيد العلمي بأنه ساعد على تحقيق النقاط التالية :

❖ تطوير أدوات القياس عربية ذات صدق وثبات إحصائي لقياس متغيرات البحث التي تشمل ممارسات القيادة المسؤولة ، توليد الأفكار الابتكارية ، ترويج الأفكار الابتكارية و تطبيق الأفكار الابتكارية في البيئة العربية

❖ إلقاء الضوء على واقع متغيرات البحث المذكورة أعلاه في الإدارات العامة العربية

❖ تحديد نقاط الضعف والثغرات في ممارسات القيادة المسؤولة والسلوك الابتكاري في الإدارة العامة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها على المدى البعيد .

References:

- Akram, Tayyaba, Shen Lei, and Muhammad Jamal Haider. "The impact of relational leadership on employee innovative work behavior in IT industry of China." *Arab Economic and Business Journal* 11.2 (2016): 153-161.
- Alajami, Abdulla, The Impact of Leader-Member Exchange on Promoting Innovative Work Behaviour towards Organizational Stressors, Unpublished doctorate dissertation, Grenoble Ecole de Management (GEM). France. 2021.
- Cooper J.R. "A multidimensional approach to the adoption of innovation." *Management decision* 36.8 (1998): 493-502.
- Damanpour, Fariborz, Richard M. Walker and Claudia N. Avellaneda. "Combinative Effects of Innovation Types and Organizational Performance: A Longitudinal Study of Service Organizations." *Journal of Management Studies* 46(4) (2009): 650-675.
- Damanpour, Fariborz, Richard M. Walker and Claudia N. Avellaneda. "Combinative Effects of Innovation Types and Organizational Performance: A Longitudinal Study of Service Organizations." *Journal of Management Studies* 46(4) (2009): 650-675.
- Doh, Jonathan P., Stephen A. Stumpf, and Walter G. Tymon. "Responsible leadership helps retain talent in India." *Responsible leadership*. Springer, Dordrecht, 2011. 85-100.
- Dominguez, Elena Sanandres. "Work stressors and creativity." *M@n@gement* 16 (2013): 479-504.
- Fairhurst, G. Considering context in discursive leadership research. *Hum. Relat.* 2009, 62, 1607–1633.
- French Jr, J.R. and Kahn, R.L. "A Programmatic Approach to Studying the Industrial Environment and Mental Health 1." *Journal of social issues* 18.3 (1962): 1-47.

- Holton, R., & Turner, B Max Weber on Economy and Society (Routledge Revivals). Routledge. (2010).
- Howell, J.M., Shea, C.M. and Higgins, C.A. "Champions of product innovations: defining, developing, and validating a measure of champion behavior." *Journal of business venturing* 20.5 (2005): 641-661-420
- Janssen, Onne. "Job demands, perceptions of eVort–reward fairness and innovative work behaviour." *Journal of Occupational and Organizational Psychology* 73.3 (2000): 287–302.
- Maak, T., & Pless, N. M. (2006a). Responsible leadership in a stakeholder society—A relational perspective. *Journal of Business Ethics*, 66, 99–115
- Maak, Thomas, and Nicola M. Pless. "Responsible leadership in a stakeholder society—a relational perspective." *Journal of business ethics* 66.1 (2006): 99-115.
- Pless, Nicola M., and Thomas Maak. "Responsible leadership: Pathways to the future." *Responsible leadership*. Springer, Dordrecht, 2011. 3-13.
- Pless, Nicola M., and Thomas Maak. "Responsible leadership: Pathways to the future." *Responsible leadership*. Springer, Dordrecht, 2011. 3-13.
- Schmidt, K.H. and Diestel, S. "Self-control demands." *Journal of Personnel Psychology* 14.1 (2015): 49–60.
- Scott, S. G. and Bruce, R. A. "Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace." *Academy of management journal* 37.3 (1994): 580-607.
- Voegtlin, C. Development of a Scale Measuring Discursive Responsible Leadership. *J. Bus. Ethics* 2011, 98, 57–73

استبيان

رموز الإجابة	الغرض من الإستبيان الحالي هو دراسة تأثير استراتيجية القيادة المسؤولة بأبعادها الأخلاقية والإجتماعية على سلوك العمل الإبتكاري لدى الموظفين بأبعاده الثلاثة (تولية الأفكار- الترويج للأفكار- تطبيق الأفكار). أشكركم على تعاونكم وتطوعكم للمشاركة في هذه الدراسة. يرجى ملاحظة أنه ليس هناك ضرورة إلى ذكر اسمكم أو اسم المؤسسة التي تعملون بها. سيتم استخدام الردود فقط لأغراض علمية إحصائية وبسرية تامة. الوقت المقدر الذي قد يستغرقه الرد على الإستبيان هو 8 دقائق تقريبا.	رقم البند
فضلا اختر الرقم المناسب للإجابة	القسم الأول: بيانات ديمغرافية	
1- ذكر 2- أنثى	الجنس	
1- 34-25 2- 44-35 3- 54-45	العمر	

4 - 65-55						
1- 9-5 2- 14-10 3- 19-15 4- 24-20 5- 30-25 6- أكثر من 30 عام.					سنوات الخبرة في الإدارة العامة	
1- ثانوية عامة. 2- دبلوم مهني 3- جامعي 4- دراسات عليا (دبلوم- ماجستير -دكتوراه)					مستوى التعليم	
1- صحة. 2- تعليم. 3- شؤون إدارية. 4- بلديات ومحليات.					طبيعة العمل في الإدارة العامة	
يتدرج المقياس من أبدأ (1) إلى دائما (5): أبدأ: 1 عادة كلاً: 2 بعض الأحيان: 3 أغلب الأحيان : 4 دائماً : 5 <u>فضلاً اختر الرقم المناسب لكل بند:</u>					مقاييس المتغيرات	
					القسم الثاني: القيادة المسؤولة	
5	4	3	2	1		
					1	مشرفي المباشر يقوم بإظهار الوعي بمتطلبات أصحاب المصلحة ذات الصلة
					2	مشرفي المباشر يأخذ في الاعتبار عواقب القرارات بالنسبة لأصحاب المصلحة المتأثرين
					3	مشرفي المباشر يقوم بإشراك أصحاب المصلحة المتأثرين في عملية صنع القرار
					4	مشرفي المباشر يزن مطالبات أصحاب المصلحة المختلفة قبل اتخاذ القرار
					5	مشرفي المباشر يحاول التوصل إلى توافق في الآراء بين أصحاب المصلحة المتأثرين
					6	يمنحني مديري المباشر الدعم الذي يحتاجه للقيام بعمله بشكل جيد.
					7	مديري المباشر يقود بالقدوة. (من خلال ممارسة ما يوجهاً به)
					8	مديري المباشر مؤثر
					9	مديري المباشر جيد في تطوير الأشخاص.
					10	يتم استخدام برامج تقييم الأداء لدينا بشكل فعال للاحتفاظ بأفضل المواهب.

					11	يتم استخدام برامج التعويضات لدينا بشكل فعال للاحتفاظ بأفضل المواهب.
					12	تعتقد منظمتنا أن جميع الموظفين يستحقون أن تتم إدارتهم بشكل فعال كمواهب.
					13	يساعد برنامج منظمتنا للقدرات المرتفعة في الاحتفاظ بالمواهب.
					14	تمتلك الشركة برنامجًا رسميًا "للقدرة المرتفعة" - يعرف الأشخاص ما يتعين عليهم القيام به للدخول فيه والتقدم فيه.
					القسم الثالث: سلوك العمل الإبتكاري	
					1	أقوم بإبداع أفكار جديدة للقضايا والمواقف الصعبة - توليد الأفكار
					2	أقوم بالبحث عن أساليب أو طرق عمل جديدة أو تقنيات عمل أو أدوات عمل جديدة- توليد أفكار
					3	أقزم بتوليد حلول أصيلة (جديدة) للمشاكل - توليد الأفكار
					4	أقوم بحشد الدعم للأفكار المبتكرة - الترويج للفكرة
					5	أقوم بالسعي للحصول على الموافقة على الأفكار المبتكرة -الترويج للفكرة
					6	أقوم بجعل الأعضاء المهتمين أو المعنيين في المؤسسة متحمسين للأفكار المبتكرة -الترويج للفكرة
					7	أقوم بتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات مفيدة - تطبيق الفكرة
					8	أقوم بتقديم الأفكار المبتكرة في بيئة العمل بطريقة منهجية - تطبيق الفكرة
					9	أقوم بتقييم فائدة الأفكار المبتكرة -تطبيق الفكرة